
OFICINA DE ARTE COMO ESPAÇO DE PROTAGONISMO EM UM CAPS III: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.19203816

Ana Luiza Matocanovic Bassam¹

¹Psicologia – UNIVAG
analuzamatocanovicb@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/0218838663192926>

Flavia Alessandra Serafini²

²Psicologia – UNIVAG
flaviaaserafini@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/2524621703392811>

Maria Gabriela Silva Campos³

³Psicologia – UNIVAG
mariagabriela.sscampos@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/9024409051705873>

Thomaz Ademar Ribeiro⁴

⁴Psicologia – UNIVAG
thomazanr@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8773687951807008>

AT13: Atenção psicossocial e CAPS.

Introdução: O CAPS III desempenha um papel fundamental ao oferecer acolhimento e tratamento pelo período de 24h para pessoas que estejam em sofrimento psíquico decorrentes do uso abusivo de álcool e/ou outras drogas e de transtornos mentais graves. O CAPS III localizado na cidade de Várzea Grande atende aproximadamente 877 usuários e conta com uma equipe multiprofissional formada por psicólogas, médicos, enfermeiros, farmacêuticos e nutricionistas. Neste espaço são oferecidas algumas atividades em grupo que envolvem crochê, hidroginástica, dança, educação em saúde e artes. O grupo de artes foi o espaço em que as estagiárias realizaram o Estágio Supervisionado com a supervisão de uma das psicólogas do CAPS. **Objetivo:** Descrever a experiência vivenciada pelas estudantes de Psicologia durante o Estágio Supervisionado e compreender os efeitos das oficinas de artes como ferramentas essenciais para potencializar a autonomia e incentivar o protagonismo dos usuários. **Metodologia:** As estagiárias participaram do grupo de oficina de artes colaborando nas atividades semanais planejadas conforme os materiais disponíveis na instituição. Os encontros ocorreram às terças-feiras com duração de 1 hora e meia entre agosto e novembro de 2025, totalizando 10 encontros. O grupo de artes é composto em média por 10 participantes que são encaminhados pelas psicólogas do CAPS. Nesses grupos se trabalha com a finalidade de integrar os usuários com o CAPS e promover a participação e a autonomia deles por meio de expressões artísticas realizadas a cada encontro. Os materiais utilizados nas oficinas foram: revistas, tesouras, colas, cartolinas, lápis de cor, gizes de cera, barbantes, palitos de picolé, telas, tintas e massinhas de modelar. Nas atividades foram abordados temas referentes aos sentimentos, personalidade, objetivos, sonhos, interesses e desinteresses, assuntos que proporcionaram diálogos reflexivos entre eles. **Resultados:** Sendo assim, as atividades

propostas motivaram os integrantes do grupo a compartilharem através das produções artísticas suas histórias, sentimentos e sonhos a partir de suas próprias perspectivas. Além disso, este espaço proporcionou que os usuários relatassem as dificuldades vivenciadas enquanto indivíduos com transtornos psicológicos graves, visto que, conforme os relatos, muitos se sentiam mal compreendidos e envergonhados com frequência devido à estigmatização e discriminação feita pela sociedade, e, muitas das vezes, essas discriminações eram feitas pela própria família do integrante. **Conclusão:** Por fim, em razão dessa experiência foi possível perceber como o estímulo à autoexpressão através de meios artísticos construiu um ambiente no qual os participantes se sentiram seguros e inspirados a externalizar seus sentimentos conquistando até mesmo os participantes mais introspectivos. Isto mostra que a partir das vivências do grupo foi criado um senso de comunidade no qual eles se tornaram mais confiantes para acolher, confiar e partilhar. Portanto foi possível perceber como a oficina de artes pode ser utilizada como uma ferramenta que estimula a autonomia e abre espaço para que cada participante se reconheça como autor de sua própria trajetória com a possibilidade de escrever e reescrever possibilitando novos sentidos à sua própria história.

Palavras-chave: Centro de Atenção Psicossocial; Oficinas de Artes; Saúde Mental; Saúde Coletiva.